

INKLYUZIV TA'LIM GOSPITAL PEDAGOGIKA FANINING ASOSIY TARMOQLARI

Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi¹, Ismatova Dilso'zoy Asatillo qizi²

¹Toshkent Ijtimoiy Innavatsiyalar Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedra o'qituvchisi,

²Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Logopediya yo'nalishi MSPD-1U talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18798682>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim jarayonida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarni umumiy ta'lim muhitiga samarali integratsiyalash masalalari yoritilgan. Imkoniyati cheklangan bolalarni sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qitishning pedagogik, psixologik va ijtimoiy ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'limni tashkil etishda individual yondashuv, ijtimoiy moslashuv va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishning muhim jihatlari tahlil qilingan. Maqolada gospital pedagogikaning inklyuziv ta'lim tizimidagi o'rni va uning asosiy tarmoqlari — korreksion-pedagogik, psixologik-pedagogik, ijtimoiy-pedagogik, tibbiy-pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya va masofaviy ta'lim yo'nalishlari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'limning uzluksizligini ta'minlash va alohida ta'lim ehtiyojiga ega bolalarning ta'lim olish huquqini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, alohida ta'lim ehtiyojlari, imkoniyati cheklangan bolalar, integratsiya, ijtimoiylashuv, gospital pedagogika, korreksion ta'lim, psixologik qo'llab-quvvatlash, masofaviy ta'lim.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в систему общего образования в условиях инклюзивного обучения. Обоснована педагогическая, психологическая и социальная значимость совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников. Особое внимание уделено индивидуальному подходу, социальной адаптации и формированию жизненных навыков у обучающихся. В работе раскрыта роль гospitalной педагогики в системе инклюзивного образования и охарактеризованы её основные направления: коррекционно-педагогическое, психолого-педагогическое сопровождение, социально-педагогическое, медико-педагогическое взаимодействие, а также информационно-коммуникационные и дистанционные формы обучения. Сделан вывод о значимости гospitalной педагогики в обеспечении непрерывности образования и реализации права на образование детей с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные потребности, дети с ограниченными возможностями, интеграция, социализация, гospitalная педагогика, коррекционное обучение, психолого-педагогическая поддержка, дистанционное обучение.

Abstract: This article examines the issues of effective integration of students with special educational needs into the general education system within the framework of inclusive education. The pedagogical, psychological, and social significance of educating children with disabilities alongside their typically developing peers is substantiated. Special attention is paid to individualized instruction, social adaptation, and the development of essential life skills. The

study highlights the role of hospital pedagogy as an integral component of inclusive education and analyzes its main branches, including corrective pedagogy, psychological and pedagogical support, social pedagogy, medical-pedagogical cooperation, and information and communication technologies with distance learning. The findings emphasize the importance of hospital pedagogy in ensuring educational continuity and safeguarding the right to education for children with special educational needs.

Keywords: *inclusive education, special educational needs, children with disabilities, integration, socialization, hospital pedagogy, corrective education, psychological support, distance learning.*

Inklyuziv ta’lim jarayonida alohida ta’lim ehtiyojiga ega bo’lgan o’quvchilar sog’lom bolalar bilan birga bir maktabda, sinfda o’qitiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar maktabga qadam qo’ygani kunlaridan boshlab alohida qo’llab-quvvatlashga muhtoj bo’ladilar. Bunday qo’llab-quvvatlash ularning butun hayotlari davomida zarur hisoblanadi. Shuning uchun ham maktab ta’limining dastlabki bo’g’inlaridan boshlab, bunday o’quvchilarning ijtimoiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratish talab etiladi. Imkoniyati cheklangan o’quvchilar bilan tashkil etiladigan ta’lim jarayoni inklyuziv ta’lim shakllarini aniqlash va uni umumiy ta’lim jarayoni bilan integratsiyalashni talab etmoqda. Bunday integratsiya ularning o’zlariga xos bo’lgan ta’limiy ehtiyojlariga mos kelishi lozim. Imkoniyati cheklangan o’quvchilarning ta’lim muassasasida o’qishni davom ettirishlari va faqatgina o’zlari kabi imkoniyati cheklanganlar muhitida bo’lishlari ularning rivojlanishlari, ijtimoiylashishlariga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. O’quvchilar bir turda bo’lishi ularning muhitga moslashishlari uchun qulay sharoit yaratadi. Bunday o’quvchilarning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o’qitish metodlarini ularga moslashtirish, biroq aloqa o’rnatish sohasida muammolarga ega bo’lgan o’quvchilarni ular bilan uyg’unlashtirish ularning ijtimoiy rivojlanishlariga sharoit yaratmaydi. Imkoniyati cheklangan bolalar boshqa o’quvchilar bilan bir xildagi xatti-harakatlarni amalga oshirish tajribasiga ega bo’lishlari kerak. Imkoniyati cheklangan o’quvchilarga ta’lim berishning istiqbolli shakllaridan biri ularni guruhlar yoki sinflarga izchil tarzda asta-sekin uyg’unlashtirishdan iborat. Bunda o’quvchilarning sinfdoshlari yoki guruhdoshlari bilan aloqa o’rnata olishlari va o’qish layoqatlarini hisobga olishlari talab etiladi. Imkoniyati cheklangan o’quvchilar taraqqiyotining ko’lami shu qadar kattaki, ular uchun bir xildagi ta’lim jarayonini tashkil etish imkonsizdir. Bunday sharoitda ko’plab o’quvchilar ta’lim jarayoniga qamrab olinmaydi. Imkoniyati cheklangan o’quvchilar tarkibining turli-tumanligi shuni ko’rsatadiki, ularga ta’lim berish jarayoni bir qator holatlarni mujassamlashtirishi kerak. Imkoniyati cheklangan o’quvchilar ta’limining keng ko’lamligi va serqirraliligini hisobga olgan holda umumiy o’rta ta’lim jarayonini tashkil etish talab qilinadi. Ularda me’yorda rivojlanuvchi tengdoshlari bilan qiyoslagan holda umumiy o’rta ta’lim jarayonida hayot uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma, malakalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. O’quv jarayonida imkoniyati cheklangan o’quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda bilimlarni taqdim etish asosida o’z tengdoshlari va yaqinlari bilan birgalikda hayotiy ko’nikmalarni egallashlari uchun sharoit yaratiladi.

Inklyuziv ta’limning muhim muammolaridan biri bo’lgan alohida ta’lim ehtiyojiga ega bo’lgan bolalar guruhini aniqlab, ularga sifatli ta’lim shakllarida bilim berish va salohiyatini oshirishdan iboratdir. Inklyuziv ta’limni rivojlantirishda ustuvor yo’nalishlarga ega bo’lgan tamoyillari va yo’nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maxsus ta’lim ehtiyojlariga ega

bo‘lgan maktabning ta’lim faoliyatiga, yo‘nalishlariga, hamda imkoniyatlarga (jismoniy, intellektual) mos kelishi maqsadga muvofiqdir.

Inklyuziv ta’lim gospital pedagogika fanining asosiy tarmoqlari

Gospital pedagogika inklyuziv ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, sog‘lig‘i sababli uzoq muddat davolanayotgan bolalarning ta’lim olish huquqini ta’minlashga qaratilgan fanlararo pedagogik yo‘nalish hisoblanadi. Mazkur fan inklyuziv ta’lim tamoyillariga asoslangan holda shakllanib, bir qator asosiy tarmoqlarni o‘z ichiga oladi.

Birinchidan, **korreksion-pedagogik yo‘nalish** gospital pedagogikaning yetakchi tarmog‘i bo‘lib, bolalarning jismoniy, aqliy, sensor va ruhiy rivojlanishidagi cheklanishlarni hisobga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonini moslashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalish individual ta’lim dasturlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Ikkinchidan, **psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishi** bolaning emotsional holatini barqarorlashtirish, o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini saqlab qolish hamda ijtimoiy izolyatsiyani kamaytirishga qaratilgan. Bu tarmoqda pedagog va psixologlar hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, **ijtimoiy-pedagogik yo‘nalish** bolalarning jamiyatga moslashuvi, tengdoshlar bilan muloqotini rivojlantirish hamda ijtimoiy integratsiyasini ta’minlashga xizmat qiladi. Inklyuziv ta’lim nuqtayi nazaridan mazkur tarmoq bolaning ta’lim muhitiga qayta moslashuvini qo‘llab-quvvatlaydi.

To‘rtinchidan, **tibbiy-pedagogik hamkorlik yo‘nalishi** shifokorlar va pedagoglar o‘rtasidagi uzviy aloqani ta’minlab, ta’lim yuklamasini bolaning sog‘lig‘i va davolanish jarayoniga mos ravishda belgilashni ko‘zda tutadi.

Beshinchidan, **axborot-kommunikatsiya va masofaviy ta’lim yo‘nalishi** zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida gospital sharoitida yoki uyda ta’limni tashkil etishga xizmat qiladi. Bu yo‘nalish inklyuziv ta’limning uzluksizligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, gospital pedagogikaning mazkur asosiy tarmoqlari inklyuziv ta’lim tamoyillari bilan uyg‘unlashgan holda bolalarning ta’lim olish huquqini ta’minlash, ularning intellektual, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan yagona pedagogik tizimni tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amirsaidova SH.M. “Maxsus pedagogika fani taraqqiyotida sharq mutafakkiri g‘oyalarining o‘rni va roli”. Ped. fan. nom... diss. – T., 2006.
2. Pektra Spandagou, Cathy Little, David Evans, Michelle L. Inklusive Education in Schools and Early. Childhood Settings.springer Springer Singapore. 2020.
3. Инклюзивное образование в Испании. Пашкова.М, Скуднова. Т.Д.2018.
4. Екатерина Михальч. Инклюзивное образование. 2021.
5. Наталья Микляева, Татьяна Чудесникова, Анна Виленская, Ольга Кудравец, Светлана Семенака. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва Юрайт. 2021.
6. Nurmuhamedova L.SH. Nogiron bolalarning huquqiy asosalari va ilmiy-nazariy masalalari. Defektolog kadrlarni tayyorlash jarayoniga innovatsion ta’lim texnologiyalarini tadbiq etish: muammolar va istiqbollari.-T.,2014
7. D.S.Qaxarova —Inklyuziv ta’lim texnologiyasi|| Toshkent. 2014

8. Р.Шомахмудова, Д.Тулаганова, А.Бердиева. Жисмоний ривожланишида муаммолари бўлган болалар билан инклюзив ва махсус таълим тизимида олиб бориладиган коррекцион педагогик ишлар. Тошкент: ХТ «Розиқов О.Ж». 2007 й.
9. Р.Шомахмудова. Инклюзив таълимнинг назарий ва амалий асослари. Тошкент: ХТ «Розиқов О.Ж». 2007 й.
10. Ю.В.Шумиловская Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования.
11. Yuldashev J.G‘., S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. –Т.: O‘qituvchi, 2004